

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

6 Novembro 2025 | Nº 354

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Paracetamol nas grávidas

Referência: Yusuke Okubo et al. Maternal Acetaminophen Use and Offspring's Neurodevelopmental Outcome: A Nationwide Birth Cohort Study. Paediatr Perinat Epidemiol 2025 Sep 2. doi: 10.1111/ppe.70071.

Análise do estudo: apareceram recentemente na comunicação social notícias sobre os perigos da tomada de paracetamol/acetaminofeno (Ben-u-Ron, Panadol, Tylenol, etc.) durante a gravidez. O problema é relevante, porque não existem alternativas para tratar a febre durante a gravidez.

O objectivo do presente estudo foi o de esclarecer a potencial associação entre o uso materno de paracetamol durante a gravidez e o diagnóstico de perturbações do neuro-desenvolvimento na descendência: perturbação espectro do autismo (PEA), síndrome de hiperactividade e défice de atenção (SHDA) e deficiência intelectual (DI) num registo de base populacional.

Tratou-se de um estudo de coorte japonesa de nascimentos a nível nacional, incluindo 217.602 crianças, num total de 966.546 pessoas-ano analisadas entre 2005-2022. As análises estatísticas foram complexas, utilizando modelos de riscos proporcionais de Cox, com análises primárias baseadas no emparelhamento 1:1 por score de propensão (SP) e ajustes dos resultados principais para aumento da robustez dos dados.

A exposição ao paracetamol durante a gravidez verificou-se em 39,5% dos casos (n=85.853) e as análises emparelhadas por SP (n = 42.123 crianças por grupo de comparação) apresentaram rácios de risco de 1,08 (IC 95%: 1,00-1,16) para os resultados compostos de neuro-desenvolvimento; 1,22 (IC 95%: 1,09-1,36) para SHDA; 1,06 (IC 95%: 0,98-1,15) para PEA e 1,02 (IC 95%: 0,90, 1,19) para a DI. Para contar com a variabilidade genética na incidência de alterações neurológicas (autismo, por ex.) foram comparados pares de gémeos (n = 23.593) em que um destes tinha sido exposto ao paracetamol in útero e o outro não.

Conclusões: os autores concluem não haver relação entre o paracetamol e as perturbações do neuro-desenvolvimento na descendência de mães que tomaram paracetamol durante a gravidez.

Aplicação prática: este assunto é muito importante, já que o paracetamol é a única alternativa presentemente para o tratamento da febre durante a gravidez (os outros analgésicos têm efeitos fetais e colaterais que não recomendam a sua utilização neste contexto). Ora sabe-se que, em termos de perigo para a saúde materno infantil, a febre apresenta um perfil de efeitos adversos muito semelhante aos do paracetamol.

As conclusões práticas são que o risco é muito baixo e a grávida deve levar em linha de conta na sua decisão final com os perigos de não tratar a febre. Nesta altura não temos estudos experimentais, pelo que a decisão tem de se basear nestes estudos observacionais. A evidência não é definitiva mas parece haver um risco muito baixo.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso